

28.^a edición

**Boletín
SOCHIAS**

2024/Q2

www.sochias.cl

asistente.sochias@gmail.com

[@sochias_cl](https://twitter.com/sochias_cl)

[@sochiascl](https://www.instagram.com/sochiascl)

Mensaje de la directiva

Durante este segundo semestre, nuestra comunidad ha experimentado un período de intensa actividad y resultados fructíferos. Hemos trabajado en diversas temáticas a nivel nacional e internacional, abordando tanto aspectos científicos como políticos.

En primer lugar, hemos recibido una respuesta positiva de ANID con nuevos financiamientos obtenidos para nuestra comunidad, incluyendo el financiamiento de nuevas becas Adelina para nuestros estudiantes, así como el financiamiento para la próxima reunión anual de SOCHIAS en 2025.

A finales de abril, también se llevó a cabo la etapa regional de las Olimpiadas Nacionales de Astronomía y Astronáutica 2024. Tuvimos una participación de más de 300 estudiantes, la más masiva desde los inicios de las olimpiadas, y con representantes de todas las regiones del país. Actualmente los y las 45 finalistas se preparan para rendir las pruebas teórica y observacional que tendrán lugar en septiembre de este año.

Nos estamos acercando a la fase final de nuestra candidatura para ser anfitrión de la Asamblea General de la IAU en 2030. Recibimos la visita de Piero Benvenuti, representante del comité de selección de la IAU. Durante su visita, se mencionaron varios aspectos positivos y se nos dieron pautas para fortalecer nuestra candidatura.

También tuvimos el honor de participar en la gira europea del Presidente G. Boric, con una visita destacada a la ESO en Alemania. Somos conscientes de la preocupación de la comunidad sobre este tema, especialmente sobre la importancia del tiempo de observación reservado para las instituciones chilenas. Durante esta reunión, se mencionaron aspectos fundamentales de la relación entre la ESO y Chile, como la exención de impuestos y el estatus "diplomático" que se la otorga, así como la importancia del tiempo de observación chileno para nuestra comunidad con el fin de estimular y fortalecer el desarrollo científico y tecnológico.

Seguimos trabajando en la actualización de nuestra página web, ya que nos esforzamos por garantizar que siempre esté actualizado y relevante para nuestra comunidad. Nos enfocamos en crear una plataforma web sólida, confiable y amigable, con el objetivo de proporcionar un acceso fácil a una amplia gama de información crucial para nuestros miembros. Nuestro objetivo es convertir nuestro sitio en un recurso imprescindible, ofreciendo una experiencia en línea fluida y enriquecedora para todos los que lo visitan, y servir como un elemento central para las actividades, recursos y eventos relevantes para nuestra comunidad.

En conclusión, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su fidelidad. ¡Manténgase atento para ser los primeros en enterarse de los anuncios y desarrollos próximos! ¡Y no olviden nuestra reunión de noviembre en Arica!

Alexandre Gallenne

Tesorero

24 de junio de 2024

Anuncios de la directiva:

1. Nueva web y correos
2. Beca Adelina Gutiérrez
3. Nuevos socios SOCHIAS

Eventos y reuniones:

1. Visita del Secretario General (S) de la IAU, Dr. Piero Benvenuti
2. Gira presidencial por Europa
3. Astro-expediciones y Congreso de Divulgación Astronómica
4. Novedades Reunión Anual
5. Workshop de Astrobiología

Anuncios externos:

1. Nuevo edificio de Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile
2. Investigadores CATA lideran ranking de los mejores Científicos en Física
3. AstroCiencias: Del Cielo a la Escuela
4. Mención honorífica IAU 2023 a la Dra. Elisa Garro por su tesis de doctorado

1. Eventos
2. Oportunidades

ANUNCIOS DE LA DIRECTIVA

1. Nueva web y correos

La página web y el sistema de correos de SOCHIAS que usualmente fueron utilizadas por la comunidad dejaron de funcionar durante el año pasado. Esto nos llevó a tener que repensar nuestros canales de comunicación y publicación de información. Durante este año se ha estado trabajando con la empresa Ideagráfica en el desarrollo de una nueva web, reposición de correos institucionales y habilitación de un canal de comunicación directo entre los miembros de la comunidad.

Nueva página web

Hemos cambiado de servicio de hosting para la web www.sochias.cl, en la cual logramos rescatar y actualizar la información que teníamos del servidor anterior ubicado en Cerro Calán. Desde ya agradecemos al Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile por todos los años en los que nos permitieron tener albergado nuestro sitio, prestándonos soporte y apoyo informático.

El nuevo sitio, el cual por un tiempo estará operando en conjunto con el sitio anterior, tendrá una redistribución de la información que albergaba el anterior y dos aspectos nuevos, que esperamos sean útiles para la comunidad: un calendario público para compilar y compartir las diferentes reuniones, seminarios y eventos astronómicos. Y un sitio privado para los miembros de SOCHIAS donde puedan acceder de forma directa a la información pertinente para cada una/o, como estados de pago de la membresía, portal de postulación para Beca Adelina Gutiérrez, descarga de actas, entre otros.

Correos institucionales

Junto al proceso de renovación de la web hemos creado nuevos correos institucionales para los diferentes miembros de la Directiva de SOCHIAS. A diferencia de los alias anteriores, que redirigían a correos personales, estos serán correos institucionales que permitirán optimizar el traspaso de información entre las diferentes renovaciones de los miembros de la Directiva.

1. Nueva web y correos

Correos de la Directiva:

- Bruno Dias: presidencia@sochias.cl
- Carolina Agurto: vicepresidencia1@sochias.cl
- Jeremy Tregloan-Reed: vicepresidencia2@sochias.cl
- Virginia Cuomo: secretaria@sochias.cl
- Alexandre Gallenne: tesoreria@sochias.cl
- Sergio Vásquez: direccion.ejecutiva@sochias.cl
- Pamela Henríquez: asistente@sochias.cl

Para el caso del Presidente anterior, hemos decidido mantener el correo personal.

Con esto, recuperamos también los correos contacto@sochias.cl (que redirecciona a secretaria y asistente ejecutiva) y directiva@sochias.cl (que redirecciona a los 7 directores).

Lista de correos "socios@sochias"

Una de las pérdidas que nos trajo la desactualización del sistema de gestión de comunicación anterior fue la deshabilitación de la lista de correos socios@sochias.cl. Dado el sistema de gestión actual, y para recuperar un canal de comunicación transversal entre todos los miembros de la sociedad, se nos ha recomendado usar la plataforma Google Groups, la cual se ajusta al modo en el cual usábamos la lista de correos anterior. Es por esto que en los próximos días recibirán en los correos registrados en su membresía, información de que han sido agregados a esta plataforma y los pasos a seguir.

Nota 1: Dada estas actualizaciones, se irá comunicando por correo las etapas que sean implementadas y los pasos a seguir por cada socio, en el caso que corresponda.

Nota 2: Estaremos en un periodo de transición en cuanto al uso de los correos institucionales. Por lo que hasta nuevo aviso, tanto los correos @gmail como los @sochias serán canales válidos de comunicación para esta Directiva.

Sergio Vásquez

Director Ejecutivo de SOCHIAS

2. Beca Adelina Gutiérrez

Virginia Cuomo

Secretaria de SOCHIAS

La Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) busca apoyar la participación de estudiantes de Magíster y Doctorado en Astronomía, Astrofísica y áreas afines de instituciones chilenas en conferencias, escuelas científicas y pasantías, ya sea en Chile o en el extranjero, financiando viáticos, registros y/o pasajes aéreos a través de la Beca Adelina Gutiérrez SOCHIAS.

Es posible obtener más información en el siguiente enlace

<https://sochias.cl/area-de-socios/becas/>

o enviando un correo electrónico a secretaria.sochias@gmail.com - asistente.sochias@gmail.com

Durante el último período se han ofrecido tres llamados (April, Mayo y Junio 2024) donde se han adjudicado 13 becas (el llamado de Junio aún se encuentra en fase de evaluación), la mayoría de las cuales para apoyar la participación en congresos y escuelas nacionales e internacionales y una de las cuales para apoyar una pasantía en el extranjero. El monto total asignado es de 6.485.000 CLP, financiado a través del proyecto GEMINI-ANID 32230014 adjudicado por SOCHIAS en el 2023.

En el último período se han adjudicado becas a:

Mar/24: Saroon Sasi (UNAB)

Mar/24: Leidy Yohanna Arango (ULS)

Apr/24: Lucas Pulgar (Udec)

Apr/24: Lientur Celedon (UV)

Apr/24: Sebastián Vilaza (PUC)

Apr/24: Aiswarya Arun (UCh)

Apr/24: Amrutha Belwadi (UDA)

Apr/24: Nicolás Henríquez (Udec)

Mayo/24: Camila Aros (UTSM)

Mayo/24: David Concha (UDA)

Mayo/24: Debasish Hazarika (UDA)

Mayo/24: María Romero (UDA)

Mayo/24: Roy Bustos (PUC)

*Debido al proceso de actualización de la página web de SOCHIAS, y hasta nuevo aviso, las solicitudes para la beca Adelina se recibirán **sólo** a través de un formulario online que será distribuido por correo electrónico a todos/as los/as socios/as, al principio de cada mes. El próximo concurso (llamado de Julio) se abrirá al principio de Julio y el formulario de solicitud se enviará por correo electrónico en esa fecha.*

Por cualquier duda o sugerencia, comunicarse con secretaria.sochias@gmail.com y/o asistente.sochias@gmail.com

2. Encuesta sobre la beca Adelina

En mayo 2024 se llevó a cabo la encuesta sobre el otorgamiento de la Beca Adelina durante los años 2023 y 2024. La encuesta tuvo como objetivo recopilar opiniones y experiencias de los/las candidatos/as y respectivos/as patrocinadores/as que participaron en el proceso de selección de la beca Adelina de SOCHIAS durante el período entre abril 2023 y abril 2024, es decir durante el mandato de la actual directiva. La recolección de datos, realizada a través de una encuesta anónima (formulario Google), busca identificar puntos fuertes y áreas de mejora en el proceso de selección y asignación de las becas.

Las personas invitadas a participar en la encuesta fueron en total 67 (36 estudiantes y 31 patrocinadores) y las respuestas recibidas fueron 21 (13 estudiantes y 8 patrocinadores), con una buena distribución a lo largo del país de la universidad o instituto de pertenencia y el área de especialización en astronomía.

Resultados encuesta - Estudiantes postulantes

Participación en la Beca Adelina:

- **Frecuencia de Aplicación (2023-2024):**

- Una vez: 7.7%
- Dos veces: 30.8%
- Tres veces: 53.8%
- Más de tres veces: 7.7%

- **Frecuencia de Adjudicación:**

Porcentaje del Monto Solicitado Otorgado

Suficiencia del Monto Otorgado:

Sí: 30.8%
No: 61.5%
Cubrió la mayoría, pero el país era caro: 7.7%

Recomendación a Otros Estudiantes:

Sí: 92.3%
Depende del gasto: 7.7%
No: 0%

Fuente de Información sobre la Beca:

- Correos electrónicos de SOCHIAS y universidad
- Profesores y colegas
- Redes sociales

2. Encuesta sobre la beca Adelina

Métodos/Recursos Adicionales para Cubrir Gastos:

- Recursos propios
- Financiamiento de la universidad de origen o instituto de investigación (e.g., CATA, MAS)
- Financiamiento complementario del taller/pasantía
- Alojamiento cubierto por la conferencia

Resultados encuesta - Patrocinadores

Recomendación para Participar en la Beca Adelina:

- Sí: 87.5%
- No: 0%
- Solo para conferencias nacionales, o si tiene otra fuente de financiamiento ya que el monto que dan es muy bajo: 12.5%

Algunas modificaciones a las bases sugeridas (estudiantes y patrocinadores)

"no está claro cuántas veces un estudiante puede participar en un cierto período de tiempo o el monto máximo que puede recibir; el idioma de la postulación no está especificado y no se recibe una confirmación al enviar el formulario; dar menos becas, pero con mayor monto; es importante recibir notificaciones mensuales sobre la apertura del concurso y el periodo de aplicación."

Este resumen destaca las opiniones sobre la claridad y las posibles modificaciones de las bases del concurso para la Beca Adelina, señalando la satisfacción general con las reglas actuales y algunas sugerencias específicas para mejorar la comunicación y la cobertura.

Agradecemos a todos los participantes por su valiosa contribución a esta encuesta. Los resultados obtenidos nos ayudarán a mejorar el proceso de selección de las becas Adelina y a garantizar una mayor equidad y transparencia para todos los futuros candidatos. Para recibir mayores informaciones contactarse con secretaria.sochias@gmail.com - asistente.sochias@gmail.com .

3. Nuevos socios SOCHIAS

Período 03/2024 a 06/2024

Titular

- **Paula Jofré**, UDP
- **Giorgio Siringo**, ESO
- **Odette Toloza**, UTFSM

Estudiante

- **Valentina Fontirroig**, ULS
- **Nicolás Henríquez**, UDEC
- **Hemanth Kumar**, UCH
- **Pamela Marchant**, ULS
- **Rohan Rahatgaonkar**, PUC
- **María Isabel Romero**, UDA
- **Sebastián Suárez**, ULS
- **Sebastián Vilaza**, PUC
- **María Jesús Mellado**, UCH
- **Camila Caviedes**, UDA

Adjunto

- **César Ocampo**, Parque Astronómico Atacama

EVENTOS Y REUNIONES

1. Visita del Secretario General (S) de la IAU, Dr. Piero Benvenuti

En el contexto de la postulación de Chile para ser sede de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (IAU) en el 2030, recibimos la visita del Secretario General (S) de la IAU, Dr. Piero Benvenuti.

En general, las actividades del 5 al 7 de junio se centraron en reuniones con autoridades, representantes de instituciones relacionadas con la astronomía y científicos, con el objetivo de promover la astronomía en Chile y discutir la postulación del país a la Asamblea General de la IAU para el año 2030.

A continuación, se destacan algunos puntos importantes de las actividades:

- La participación de Piero Benvenuti, Secretario General de la IAU, en diversas reuniones con autoridades y representantes de la comunidad astronómica chilena.
- Apoyo de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado para Chile ser sede el 2030
- La reunión con el grupo de Rectores y Directores de Escuelas/Facultades de Astronomía en Universidades chilenas para mostrar el desarrollo y crecimiento de los programas de astronomía y las visiones para el 2030.
- La reunión con la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para discutir el apoyo del gobierno a la postulación.

Carolina Agurto

Ira Vicepresidenta de SOCHIAS

- La reunión con representantes de observatorios astronómicos presentes en Chile para discutir la colaboración en la protección del cielo nocturno y en la asamblea general 2030.
- La reunión con el comité organizador local y la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) para discutir la postulación de Chile a la AG IAU 2030.
- La Charla Pública "Proteger el cielo es nuestro deber... ¿Pero, qué tengo que ver yo con el Big-bang?" para dar a conocer la importancia de la astronomía y el cuidado de los cielos al público en general.

Agradecemos a todas las instituciones y colegas que participaron de las actividades del 5 al 7 de junio y que contribuyeron a fortalecer la posición de Chile en esta postulación.

Imágenes de las actividades de la visita del Secretario General IAU, Piero Benvenuti: Reunión con las direcciones de los observatorios internacionales ubicados en Chile, visita al centro de eventos Metropolitan y Charla Pública en las dependencias de la Universidad Diego Portales.

2. GIRA PRESIDENCIAL POR EUROPA

Durante el mes de junio SOCHIAS, representada por nuestro presidente actual Bruno Dias, fue invitada a participar en la comitiva que acompañó al Presidente de la República en su gira presidencial por Europa.

Una de sus primeras visitas fue a las oficinas de la ESO en Garching, Alemania. Esta es la primera vez que un presidente de Chile visita esta organización con la cual tenemos más de 60 años de colaboración conjunta.

Celebramos las palabras compartidas en esta instancia, que muestran el apoyo del Gobierno a nuestra disciplina con esta actividad en el marco de la gira europea. Creemos que la presencia de las máximas autoridades chilenas en la sede central de un observatorio como la ESO vuelve a demostrar que Chile tiene una política de Estado transversal en lo referente a la Astronomía, que lleva décadas desarrollándose en el país. Un punto fundamental para el desarrollo de la Astronomía chilena es el 10% de tiempo de telescopio garantizados a universidades chilenas, destacado por el director general de la ESO, Xavier Barcons y el presidente Boric.

La participación de Chile como país anfitrión en la ESO le permite potenciar su desarrollo científico y tecnológico a través de la colaboración en proyectos de vanguardia y el acceso a infraestructura de clase mundial. Esto ha jugado un papel fundamental, según nuestros datos, en el crecimiento de nuestra comunidad, ya que en los últimos 10 años hemos duplicado el número de académicos en Astronomía y hemos triplicado el número de universidades chilenas con investigación activa.

En un futuro cercano, en SOCHIAS pensamos - y estamos de acuerdo con nuestras autoridades - que el próximo paso es mantener el crecimiento fuerte de la Astronomía con acciones concretas, por ejemplo: desarrollando tecnologías afines aprovechando acuerdos existentes como el relacionado con el ELT (2021) y trabajar en el diseño de un plan estratégico para la Astronomía en Chile en conjunto con el Ministerio de Ciencias.

Directiva de SOCHIAS

Asistentes conectados virtualmente en la Asamblea 2023

3. Astroexpediciones y Congreso de Divulgación Astronómica

Astroexpediciones

23 a 27 de Septiembre, en la **Región de los Lagos**.

Astrónomos, astrónomas, divulgadores y divulgadoras han realizado AstroExpediciones a distintas ciudades de nuestro país con el fin de llevar la ciencia a comunidades y escuelas que tradicionalmente han quedado fuera de la ruta científica.

“Desde el NOC invitamos a todas las instituciones a que salgan de sus burbujas, de sus zonas de comodidad y se acerquen a las comunidades de los lugares que visitan, por ejemplo, en ocasión de congresos científicos. Que las distintas ciudades dejen de ser meros ‘escenarios’ para instancias científicas y pasen a ser partícipes de la ciencia de frontera” indica María Fernanda Durán.

Regístrate **AQUÍ**

Jennifer Anguita en una actividad en Osorno, AxtroExpediciones 2023

NOC- Chile

I Congreso De Divulgación Astronómica en Chile

27 a 29 de noviembre, Universidad Austral de Chile, en la **Región de Los Lagos**.

El Congreso busca convocar a los/as principales comunicadores/as astronómicos en el país: desde profesionales a aficionados/as, desde astrónomos/as a periodistas.

Chile presenta una especial posición a nivel global debido a sus prístinos cielos en el norte del país que han permitido la instalación de muchos de los más modernos telescopios del planeta; en efecto, hoy más de la mitad de los fotones que son estudiados por astrónomos en el mundo son capturados en el desierto de Atacama. Esta condición ha permitido una importante explosión de la investigación astronómica de punta en los últimos años en el país.

Sin embargo, las instancias de comunicación astronómica no parecen haber crecido con la misma rapidez a pesar de que la astronomía destaca entre otras ciencias por la gran capacidad de maravillar a jóvenes y adultos con los grandes descubrimientos que permite la tecnología actual.

Este congreso busca entonces generar las instancias que permitan potenciar y fortalecer a la comunidad de divulgación nacional compartiendo experiencias, y permitiendo la creación de nuevos proyectos y redes.

El congreso está organizado por el nodo Chileno de Coordinación de la Oficina de Divulgación Astronómica de la IAU (NOC, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS).

Pre - regístrate **AQUÍ**

4. Reunión Anual SOCHIAS 2024

Queremos recordar a la comunidad astronómica nacional que la recepción de resúmenes de contribuciones para la próxima reunión anual de SOCHIAS sigue abierta hasta el **30 de junio** (ver link). Este evento tendrá lugar entre el 11 y 15 de noviembre de 2024 en las dependencias de la Universidad de Tarapacá, donde tendremos una vez más la oportunidad de encontrarnos cara a cara con nuestro/as colegas, intercambiar experiencias y crear nuevas colaboraciones.

Como ya es habitual, SOCHIAS dispondrá de fondos para cubrir parcialmente los gastos de viaje de todos los estudiantes que participen presencialmente, en función de su lugar de origen y tipo de contribución. Para recibir esta ayuda no es necesario postular, ya que es independiente de las Becas Adelina que SOCHIAS distribuye entre sus socios más jóvenes cada mes. Les informaremos de los montos asignados en los próximos meses.

La Universidad de Tarapacá ofrecerá a todos los participantes una serie de actividades sociales que nos permitirá conocer mejor la riqueza cultural del extremo norte de nuestro país, incluyendo una visita al Museo UTA San Miguel de Azapa, donde aprenderemos acerca de la cultura Chinchorro y sus impresionantes momias, declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Como novedad, todas las contribuciones de la Reunión Anual tendrán asociadas un número DOI y serán publicadas a través de Zenodo.

¡Les esperamos en la ciudad de la eterna primavera!

Formulario de envío de resúmenes: [AQUÍ](#)

Formulario de registro: [AQUÍ](#)

Website: [AQUÍ](#)

Julio Carballo-Bello

En representación del LOC - SOCHIAS

XVIII Reunión Anual SOCHIAS, 2023 - U. De La Frontera, Temuco

5. Workshop de Astrobiología

AstroBiology in Chile 2024 - A Multidisciplinary Workshop

Chile posee una geografía excepcional que lo convierte en un lugar idóneo para la investigación en Astrobiología. Aquí, es posible explorar los límites de la vida con microorganismos extremófilos, explorar sitios análogos a otros cuerpos celestes del Sistema Solar, y aprovechar los mejores telescopios del mundo ubicados en la zona norte del país. Todos estos factores se combinan para ofrecer una perspectiva sin igual para comprender los procesos responsables de la formación de planetas habitables, el origen y la evolución de la vida.

Por esta razón, el principal objetivo de ABC24 es convocar a la comunidad científica chilena para promover un diálogo interdisciplinario que impulse nuevas colaboraciones y una coordinación a nivel nacional en esta área emergente.

ABC24 se realizará en las Termas El Corazón desde las 15:00 del 26 de Agosto hasta las 15:00 del día 28 de Agosto; un lugar perfecto para fomentar la colaboración y el establecimiento de redes.

La organización cubrirá el alojamiento y las comidas para esos días de 48 asistentes. Se proporcionará un autobús desde Santiago hasta las Termas El Corazón para aquellos que lo soliciten.

Registro Temprano: 24 de mayo a 28 de junio.

Registro tardío: 29 de junio a 9 de agosto.

En el proceso de registro, quienes quieran asistir podrán solicitar las siguientes becas de asistencia, las cuales solo estarán disponibles para **48 personas**. Se priorizará a quienes presenten contribución oral, y luego póster. Las becas estarán disponibles tanto para investigadores, estudiantes de postgrado, y potencialmente estudiantes de pregrado avanzados que ya participen en investigación.

[**REGISTRO AQUÍ**](#)

Mas información visita la web oficial
[**AQUÍ**](#)

Patricio Rojo

Universidad de Chile
En representación del SOC/LOC

ANUNCIOS EXTERNOS

1. Nuevo edificio de Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El pasado lunes 13 de mayo, a las 11 de la mañana, se inauguraron las nuevas instalaciones del edificio del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el Campus San Joaquín, luego de tres años en trabajos de reconstrucción. La ceremonia de corte de cinta contó con la presencia del Rector de la Universidad, Ignacio Sánchez, la Vicerrectora de Asuntos Económicos, Loreto Mazanés y el Vice Gran Canciller, padre Osvaldo Fernández. Las obras, que iniciaron el año 2021, luego del incendio que afectó el inmueble, incluyeron la construcción de oficinas para académicos y alumnos, un espacio para el descanso, un comedor y una terraza con mesas y sillas. Además se remodeló la fachada del edificio y se incluyeron accesos para personas con movilidad reducida.

Instituto de Astrofísica de la UC

Ceremonia de inauguración Edificio de Astrofísica - Pontificia U. Católica de Chile

2. Investigadores CATA lideran ranking de los mejores Científicos en Física

Profesionales del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines encabezan el listado del ranking “Best Physics Scientists” de Research.com a nivel nacional, el que resalta las publicaciones en el ámbito de la Física y su impacto en todo el mundo.

Por tercera vez consecutiva, investigadores CATA son reconocidos entre los mejores de sus áreas a nivel nacional, logrando destacados puestos internacionalmente, tras la reciente publicación del ranking Research.com. La clasificación presenta a los mejores científicos del mundo en diversas disciplinas del saber cuyas publicaciones son un aporte a trabajos futuros, que permiten seguir avanzando en diversas áreas científicas, en especial para la comunidad astronómica.

Para la realización de este listado se consideraron datos bibliométricos hasta noviembre del 2023, cuya posición incluye exclusivamente artículos y citas dentro de la disciplina examinada. De ahí la importancia del reconocimiento que recibieron los profesionales ligados al CATA en una nueva edición del ranking “Best Physics Scientists,” creado y publicado por el sitio research.com, que elige a los mejores investigadores en sus respectivas disciplinas, entre un universo de más de cincuenta mil profesionales en todo el mundo.

A nivel nacional, cuatro investigadores del CATA destacan en los primeros lugares, entre ellos Franz Bauer y Dante Minniti en el primer y segundo lugar, junto a Ezequiel Treister, en el sexto y Manuela Zoccali, en la octava posición.

Para Ezequiel Treister, Director del CATA “lo importante no es sólo que valora la cantidad de publicaciones realizadas, sino también resalta su calidad, medida que se logra a través de las citas realizadas por otros investigadores. Es una excelente noticia ya que ratifica el buen trabajo que estamos haciendo en el Centro. Nos habíamos puesto metas muy altas de productividad científica, esperando más de 200 publicaciones al año, las que han sido ya superadas ampliamente, pero también estamos muy contentos por el impacto que éstas generan en la comunidad astronómica”, resalta el director.

Esto va en la línea con lo que plantea Research.com al realizar este listado, iniciativa que busca motivar a académicos, empresas y políticos de todo el mundo a examinar hacia dónde se dirigen los mejores expertos para que toda la comunidad investigadora descubra quiénes son los principales referentes en sus disciplinas, tanto a nivel internacional, así como dentro de las instituciones de investigación nacional.

CATA cuenta con más de 60 profesionales desde investigadores principales a estudiantes de postgrado que realizan un amplio trabajo colaborativo, el cual debe ser coordinado tanto en su estructura como en su financiamiento. Para el director Ezequiel Treister “en Chile contamos con una infraestructura técnica y de telescopios muy amplia y tenemos el privilegio de poder acceder a ella. Así como necesitamos coordinar esa parte, también debemos dar la posibilidad técnica, humana y de recursos para sustentar investigaciones que pueden tomar cinco o diez años y, en ese aspecto, nuestro rol es fundamental para dar ese respaldo y alcanzar dichos objetivos, lo que indica que estamos haciendo las cosas bien en CATA”, concluye.

Ezequiel Treister

Director

Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines

3. AstroCiencias: Del Cielo a la Escuela

Desde el año 2009 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca se desarrolla el proyecto Espacio DTC+, el cual tiene el propósito de disminuir las brechas educativas de la comunidad de la Región del Maule y promover el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas de las y los estudiantes de la región mediante metodologías de enseñanza y aprendizaje basadas en la experimentación y en la innovación. En el año 2023 nació la iniciativa AstroCiencias del Espacio DTC+, la cual busca proporcionar herramientas y espacios de aprendizaje para que las y los estudiantes puedan explorar y aprender sobre el Universo.

Durante el año 2023 cerca de 8000 estudiantes participaron de las actividades desarrolladas por el Espacio DTC+ y 210 de ellos lo hicieron en actividades de la iniciativa AstroCiencias como fueron la celebración del Día de la Astronomía, charlas y talleres. Durante lo que va del año 2024, como equipo de AstroCiencias, hemos realizado diversas actividades para la promoción de la astronomía en la región.

Los días 19 y 21 de marzo, celebramos el Día de la astronomía en los Campus de Curicó y Talca de la Universidad, y estamos muy agradecidos con María Fernanda Durán y Patricio Rojo del equipo de Coordinadores Nacionales de Divulgación (NOC) de la Oficina de Divulgación en Astronomía (OAO) de la Unión Astronómica Internacional (IAU) quienes nos apoyaron en las actividades realizadas el 19 de marzo en Curicó, realizando talleres, charlas y observaciones con los estudiantes que nos visitaron en Curicó. En abril, participamos del Festival Espacial organizado por la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil de la Universidad en el Campus Talca. También hemos realizado cuatro talleres con estudiantes de enseñanza básica y media y dos capacitaciones a docentes de la región a quienes les hicimos la entrega de kits educativos astronómicos junto a las guías de uso de estos, los cuales fueron desarrollados en línea con los Objetivos de Aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación chileno.

Daniela Olave
Universidad de Talca

4. Mención honorífica IAU 2023 a la Dra. Elisa Garro por su tesis de doctorado

El Premio de Doctorado de la IAU reconoce los logros científicos sobresalientes de los estudiantes de doctorado en astronomía en todo el mundo. Este año, la **Dra. Elisa Garro** recibió una mención honorífica por su doctorado obtenido en la UNAB en el 2023.

¡Felicidades a la Dra. Elisa Garro por este importante reconocimiento!

Tuvimos la oportunidad de conversar con Elisa sobre su tesis y su futuro como joven astrónoma en Chile.

Primero que todo, le preguntamos: ¿puedes contarnos sobre tu tesis doctoral? ¿Qué resultado consideras más importante y cómo llegaste a elegir y construir este proyecto de tesis?

“Mi tesis utiliza la encuesta VISTA Variables in the Via Láctea Survey and its Extension (VVV-VVVX) para estudiar regiones inexploradas de la Vía Láctea, con el enfoque de identificar nuevos cúmulos estelares. Utilicé datos infrarrojos y ópticos para construir catálogos de miembros de cúmulos y estimar sus parámetros físicos. Analicé 34 nuevos candidatos a cúmulos globulares en la Vía Láctea y 21 en las galaxias enanas de Sagitario, confirmando la naturaleza globular de 17 de ellos. Es importante mencionar que con mi trabajo descubrimos numerosos cúmulos de estrellas en zonas difíciles de estudiar de la Vía Láctea, aumentando el número de cúmulos globulares galácticos conocidos. Estos cúmulos, pequeños y de baja luminosidad, han sobrevivido a procesos dinámicos que normalmente los destruirían. Esto abre nuevas áreas de estudio sobre la

formación y evolución de la Vía Láctea, la naturaleza de estos cúmulos y los procesos de pérdida de masa en cúmulos estelares. Además, encontramos nuevos cúmulos en la galaxia enana de Sagitario. Esto permitirá deducir la masa de la galaxia progenitora y reconstruir el proceso de fusión de Sagitario dentro de la Vía Láctea.

Este proyecto de tesis comenzó en el 2019, durante el estallido social en Chile, cuando contacté al Prof. Dante Minniti para obtener datos para analizar. Junto con él y el Prof. José Fernández-Trincado, desarrollamos un análisis fotométrico y espectroscópico de estos cúmulos.”

¿Cuáles fueron los aspectos más estimulantes que viviste durante tu tesis doctoral? ¿También has experimentado alguna dificultad?

“Lo más estimulante fue investigar algo nuevo, que nadie había estudiado antes, en un área realmente complicada como el bulbo galáctico. Recuerdo dos momentos con gran entusiasmo: cuando descubrimos el primer y luego el segundo cúmulo globular, llamados Garro 01 (en el disco) y Garro 02 (en el bulbo). ¡Hubo una gran emoción! Sin embargo, no me sentía tan segura del trabajo que estaba realizando. Normalmente, los astrónomos estamos acostumbrados a comparar nuestros resultados con la literatura existente y, por tanto, con trabajos anteriores. Pero en este caso, no pude hacerlo, porque se trataba de objetos nuevos o muy poco estudiados, que se conocían (y todavía se conocen) muy poco. De hecho, cuando la comunidad científica también empezó a interesarse por estos cúmulos, fue emocionante saber que los

4. Mención honorífica IAU 2023 a la Dra. Elisa Garro por su tesis de doctorado

resultados que había obtenido coincidían con los derivados de otros grupos de investigación. ¡Ese fue el momento en que supe que estaba en el camino correcto!

La gran dificultad que experimenté, al igual que muchos otros estudiantes de doctorado, fue trabajar en remoto debido al COVID-19. Esto nos confinó en nuestras casas o detrás de "cámaras apagadas". El impacto fue fuerte, pero la colaboración con mis supervisores fue fluida. Más que nada, extrañé el contacto con toda la comunidad científica".

Sabemos que sigues en Chile y estás trabajando como ESO Fellow. ¿Cuáles son los desafíos futuros para tu carrera y tu ciencia?

"Como ESO Fellow, dedico el 50% de mi tiempo a investigaciones y el 50% a tareas en Paranal. Continúo mi proyecto de doctorado con nuevos datos espectroscópicos y fotométricos. Mis tareas en Paranal incluyen trabajo en UT1 y UT2 y apoyo a los científicos con los instrumentos UVES y MOONS, además de realizar observaciones nocturnas."

Por fin, ¿asistirás a la conferencia IAU XXXII General Assembly?

"Me gustaría mucho, pero no, ¡no puedo!"

Aprovechamos la ocasión para felicitar nuevamente a la Dra. Garro por su excelente trabajo y le deseamos un futuro brillante en su carrera.

Virginia Cuomo
entrevista a Elisa Garro

5. Próximos eventos - 2024

- **WHEN STARS MEET PLANETS: EXPLOITING HIGH-RESOLUTION OBSERVATIONS** - 22 al 26 de julio - Sexten Center for Astrophysics, Sexten (BZ) Italia.
- **"Catching supermassive black holes with Rubin-LSST: Towards novel insights and discoveries into AGN Science" The 2024 Summer Meeting of the Rubin-LSST Active Galactic Nuclei Science Collaboration** - 2 al 25 de julio - Planetarium of Torino "Attilio Ferrari", Pino Torinese, Italia.
- **Cosmic Dust** - 5 al 9 de agosto - Nagoya University, Nagoya, Japón.
- **XXXII IAU General Assembly** - 6 al 15 de agosto - Cape Town, South Africa.
- **Star formation across the scales: star clusters to galactic disks** - 12 a 14 de agosto - McMaster University, Canadá.
- **Observing and Simulating Galaxy Evolution in the Era of JWST** - 18 al 23 de agosto - Ascona, Suiza.
- **AstroBiology in Chile 2024 a Multidisciplinary Workshop** - 26 al 28 de agosto - Santiago, Chile.
- **AGN Feedback and Star Formation Across Cosmic Scales and Time** - 2 a 6 de septiembre - Sirolo, Italia.
- **Binary and Multiple Stars in the Era of Big Sky Survey** - 9 a 13 de septiembre - Litomyšl, República Checa.
- **VIEWS ON THE MULTI-PHASE INTERSTELLAR MEDIUM IN GALAXIES** - 9 a 13 de septiembre - Bologna, Italia.
- **HERA24: The Nature and the Dynamics of Structures Observed in Galactic Disks** - 15 a 20 de septiembre - Academy of Athens, Atenas, Grecia.
- **Born in Fire: Eruptive Stars and Planet Formation** - 24 a 27 de septiembre - Santiago, Chile.

Más eventos: <https://www.cadc-ccda.hia-ihp.nrc-cnrc.gc.ca/en/meetings/this-year/>

6. Oportunidades

Oportunidades para académicos

- [Faculty Position\(s\) at the Institute of Astrophysics \(IA\), Pontificia Universidad Católica de Chile \(PUC\)](#) - Deadline: 30 de junio, 2024.

Oportunidades para postdoctorado

- [APEX Support Astronomer Opportunity: Conducting Cutting-Edge Research in Chile](#), PUC | | Max Planck Institute for Astrophysics Max Planck Institute for Astrophysics- Deadline: 5 de julio, 2024.

Oportunidades para PhD internacional

- [PhD & Masters of Research Scholarships in Astrophysics](#) - Deadline: 1 de julio, 2024.

Más oportunidades en <https://jobregister.aas.org/>

Nos leemos en la próxima edición

Edición por:

Carolina Agurto
Pamela Henríquez
Virginia Cuomo

www.sochias.cl

asistente.sochias@gmail.com

[@sochias_cl](https://twitter.com/sochias_cl)

[@sochiascl](https://www.instagram.com/sochiascl)